

Interoperability Via IFC For Reinforced Concrete Beam Detailing

Bruno Leite Arantes¹, Guilherme Palla Teixeira², Lucas Andrade Nunes³

¹Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Campus Varginha, Brasil, bruno.leitevga@gmail.com

²Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Campus Varginha, Brasil, g.palla@cefetmg.br

³Universidade Federal de Viçosa, Brasil, lucas.a.nunes@ufv.br

Resumo

A metodologia BIM (*Building Information Modeling*) representa um avanço fundamental para a indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), promovendo a racionalização de processos ao permitir a criação de modelos virtuais precisos. Com eles, é possível a avaliação e otimização de diversas análises de projetos. Contudo, um desafio central do BIM é a interoperabilidade entre softwares, geralmente via formato IFC. Para avaliar essa questão, foi analisada a troca de informações de uma viga calculada no software TQS (v.25) e modelada no Revit (versão 2025) via IFC 2x3. Observou-se que o Revit teve desempenho superior na leitura, interpretação e exportação da geometria e propriedade via IFC. O TQS, por sua vez, apresentou restrições na importação e exportação de dados essenciais, como propriedades de materiais, localização e geometria das armaduras estruturais, comprometendo, dessa forma, a integração completa das informações no fluxo de trabalho BIM.

Keywords: Interoperability, BIM, IFC, structures, detailing.

DOI: [10.5281/zenodo.18432763](https://doi.org/10.5281/zenodo.18432763)

1. Introdução

A metodologia BIM representa uma abordagem colaborativa que conecta arquitetos, engenheiros e construtores para desenvolver projetos interdisciplinares por meio de um modelo virtual detalhado. Esse modelo oferece aos profissionais envolvidos um amplo banco de dados, com todas as informações essenciais, de forma a abranger todo o ciclo de vida de uma edificação ou infraestrutura (Eastman *et al.*, 2011).

No entanto, existem no mercado vastas opções de softwares de diversas empresas que servem para atender inúmeras tarefas envolvidas no planejamento de edifícios, ou seja, há softwares BIM para modelagem como *Revit*, *Archicad*, *AllPlan Architecture* e softwares de análise e dimensionamento estrutural como *TQS*, *Eberick* e *CYPECAD*. Nesse sentido, há a necessidade de fazer trocas de informações de um software para outro; por exemplo, o software de modelo arquitetônico comumente precisa comunicar-se com o software de modelo estrutural e vice-versa (Borrmann *et al.*, 2018).

A interoperabilidade diz respeito à capacidade de distintos sistemas, plataformas ou softwares de interagirem e compartilharem informações de forma eficiente e livre de erros. No âmbito do BIM, essa característica assume um papel essencial, pois assegura o intercâmbio de dados entre diversas ferramentas e disciplinas envolvidas na indústria da AEC (Gerbino *et al.*, 2021). Dessa forma, essa característica também favorece a colaboração interdisciplinar, como entre arquitetura e engenharia estrutural, de forma a promover um fluxo de trabalho mais coeso e eficiente (Sibenik; Kovacic, 2020).

Um exemplo significativo de recurso voltado à interoperabilidade no BIM é o IFC (*Industry Foundation Classes*). Sendo assim, o IFC é um padrão aberto e neutro que atua como um formato de arquivo comum para a troca de dados entre diferentes softwares BIM de forma a assegurar a preservação e a correta interpretação de informações críticas, sendo amplamente utilizada na indústria AEC como um meio de harmonizar processos e melhorar a colaboração. Apesar de sua relevância, o padrão ainda enfrenta desafios, como inconsistências na tradução de informações entre plataformas (Lee *et al.*, 2021). Nesse contexto, os esforços contínuos para modernizar e modularizar o IFC, especialmente no contexto do desenvolvimento do IFC 5, buscam superar essas limitações e essas atualizações tem como objetivo não apenas aprimorar a interoperabilidade, mas também estimular uma adoção mais ampla e eficaz no padrão na indústria (Van Berlo *et al.*, 2021).

O uso da metodologia BIM em Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) constitui uma mudança significativa nos métodos de realização, detalhamento e gerenciamento da construção civil. Nesse sentido, os principais desafios são: a interação entre métodos distintos e o uso de diferentes softwares associados ao processo de modelagem e dimensionamento de etapas de serviço dentro de um projeto. Neste contexto, avaliar a perda de dados ao importar e exportar informações no formato IFC é fundamental para identificar incompatibilidades e falhas entre os sistemas da plataforma. Por conseguinte, este estudo contribui para uma análise qualitativa da transferência de dados entre plataformas BIM com ênfase na utilização do formato IFC.

Com isso, ao serem identificadas as possíveis distorções nessa troca de informações, a presente pesquisa visa contribuir para uma implementação mais eficiente na aplicação da metodologia BIM. Além disso, esse trabalho não apenas atende a uma demanda legal, mas busca, também, aprimorar a eficiência na elaboração de projetos, de forma a promover avanços significativos na prática da construção civil.

A presente pesquisa propõe analisar a eficácia da interoperabilidade entre uma plataforma BIM de modelagem (*Revit*) e um software de análise, dimensionamento e detalhamento de elementos de concreto armado (*TQS*), com uma avaliação da qualidade da troca de informações durante a exportação e importação de arquivos no formato IFC, tendo em vista o detalhamento estrutural de uma viga de um módulo estrutural. O objetivo específico da pesquisa visa avaliar qualitativamente as incompatibilidades e falhas na troca de informações, de forma a identificar os pontos que dificultam a interoperabilidade.

2. Revisão da literatura

2.1. Definição e estrutura de dados do IFC

Industry Foundation Classes (IFC) é descrito como um modelo de dados projetados para identificar subconjuntos de *strings*, isto é, pela ciência da computação, dados que armazenam sequências de caracteres com semelhanças em posições específicas. Portanto, o IFC foi desenvolvido de forma a facilitar a troca de dados de modelos digitais entre diversas plataformas de softwares utilizadas na indústria AEC, e seu objetivo é estabelecer um conjunto abrangente e consistente de representações de dados relacionadas à informação relacionada ao ciclo de vida de edificações e infraestruturas, de forma a abranger desde a concepção até a manutenção do empreendimento (Pinto, 2016).

Existem três formatos em IFC que são: IFC-SPF, IFC-XML e IFC-ZIP e esses formatos permitem a interoperabilidade entre diferentes softwares e disciplinas dentro da indústria da construção, cada formato possui suas características e usos específicos. Sendo assim, o formato IFC-SPF (*Step Physical File*) é baseado em texto que não facilita o acesso aleatório dentro do arquivo e, portanto, para acessar dados específicos precisa-se ler o arquivo inteiro, o que pode ser demorado. Em relação ao desempenho de processamento, a análise de dados em formato de texto é mais lenta em comparação com dados binários, o que pode impactar a eficiência no processamento de grandes modelos BIM (Krijnen; Beetz, 2020).

O IFC utiliza o modelo de linguagem EXPRESS como base para a definição de sua estrutura de dados, foi desenvolvida, inicialmente, como parte do padrão STEP (ISO 10303), a linguagem EXPRESS foi escolhida devido à sua capacidade de representar dados complexos de maneira clara e organizada, de forma a permitir a definição de entidades, relacionamentos e restrições de modelos de dados (Pinto, 2016). Conforme apontado por Eastman *et al.* (2011), o EXPRESS é uma linguagem orientada a objetos que descreve esquemas de dados por meio de declarações formais, o que promove a interoperabilidade entre sistemas computacionais e suas características principais incluem: especificação de tipos de dados, regras de integridade e associações entre entidades, tornando-a adequada para a representação de elementos e atributos essenciais em projetos da construção civil.

A estrutura do modelo de dados do IFC é organizada em quatro camadas, que são: domínio, interoperabilidade, núcleo e camadas de recursos. As camadas seguem uma hierarquia de referência na qual a regra fundamental estabelece que referências só podem ocorrer em direção descendente, ou seja, os dados presentes na camada de recursos devem ser completamente independentes e não podem fazer referências a classes situadas em camadas superiores. Entretanto, as camadas superiores podem fazer referência tanto à camada de recursos quanto às camadas que se encontram abaixo delas. (Laasko; Kiviniemi, 2012).

Sendo assim, Laasko e Kiviniemi (2012) explicam que a camada de recursos é responsável por abrigar o esquema de recursos, em que contém definições fundamentais utilizadas para descrever objetos definidos nas camadas superiores. A camada central, composta pelo núcleo e por módulos de extensão, estabelece a estrutura do modelo e a decomposição dos dados. Assim, o núcleo fornece os conceitos básicos sobre objetos, relacionamentos, definições de tipos, atributos e funções enquanto que as extensões do núcleo oferecem especializações das classes definidas pelo próprio núcleo. Ainda, a camada de interoperabilidade funciona como uma interface entre os modelos de domínio, permitindo a troca de informações e assegurando a interoperabilidade entre diferentes domínios. Por fim, a camada de domínio contém os modelos específicos para processos relacionados a áreas distintas da indústria AEC.

Liebich *et al.* (2004) explicam que existem três tipos de entidades fundamentais no modelo de dados IFC que são: objetos (*IfcObject*), propriedades (*IfcPropertyDefinition*) e relações (*IfcRelationship*) e essas são derivadas do *IfcRoot*, que é uma classe fundamental no esquema IFC, pois serve de base para quase todas as outras classes dentro do padrão, ela está no topo da hierarquia de classes e fornece atributos essenciais que identificam e contextualizam os objetos no modelo BIM. Ao exportar um modelo para o formato IFC, a representação de uma entidade começa com os atributos da *IfcRoot*.

2.2. A entidade *IfcReinforcingBar*

A entidade *IfcReinforcingBar* é um subtipo de *IfcProduct* ou *IfcTypeProduct* e é definido como uma barra, geralmente em aço, com deformações artificiais na superfície e usada em construções de concreto e alvenaria para fornecer resistência adicional, uma única instância desta classe pode representar uma ou várias barras reais, por exemplo, uma fileira de barras (buildingSMART International, 2025). A entidade *IfcReinforcingBar* possui 14 atributos, em sua versão 4x3, (buildingSMART International, 2025) que, em ordem, são:

- 1) *GlobalId*: está contido na entidade *IfcRoot* e diz respeito de um identificador globalmente único em todo o ambiente do software.
- 2) *OwnerHistory*: está contido na entidade *IfcRoot* e diz respeito as informações acerca da propriedade atual do objeto em questão de forma a incluir o ator, proprietário, aplicação, a identificação local e as informações capturadas sobre as mudanças recentes do objeto.
- 3) *Name*: está contido na entidade *IfcRoot* e diz respeito ao nome opcional para uso pelos sistemas de softwares ou usuários participantes, seu uso é de forma opcional dentro do IFC 4x3.
- 4) *Description*: está contido na entidade *IfcRoot* e diz respeito à uma descrição opcional de forma a fornecer troca de comentários informativos.
- 5) *ObjectType*: está contido na entidade *IfcObject* e o tipo denota um tipo específico que indica o objeto posteriormente.
- 6) *ObjectPlacement*: está contido na entidade *IfcProduct* e estabelece o sistema de coordenadas do objeto e o posicionamento do produto no espaço. O posicionamento pode ser absoluto (em relação ao sistema de coordenadas mundial), relativo (em relação ao posicionamento do objeto de outro produto) ou restrito (por exemplo, em relação aos eixos da grade ou a um elemento de posicionamento linear). O tipo de posicionamento é determinado pelos vários subtipos de *IfcObjectPlacement*. Um posicionamento de objeto deve ser fornecido se uma representação estiver presente.
- 7) *Representation*: está contido na entidade *IfcProduct* e faz referência às representações do produto, seja uma representação (*IfcProductRepresentation*) ou um caso especial de representação de forma (*IfcProductDefinitionShape*). A forma de definição do produto fornece múltiplas representações geométricas da propriedade de forma do objeto dentro do mesmo sistema de coordenadas do objeto, definido pelo posicionamento do objeto.
- 8) *Tag*: está contido na entidade *IfcElement* e especifica de um produto, por exemplo, o número de série ou o número da posição.
- 9) *SteelGrade*: está contido na entidade *IfcReinforcingElement* e significa o grau nominal do aço definido de acordo com os padrões locais;
- 10) *NominalDiameter*: está contido na entidade *IfcReinforcingBar* e evidencia o diâmetro da barra de reforço;
- 11) *CrossSectionArea*: está contido na entidade *IfcReinforcingBar* e evidencia a área da seção transversal da barra de reforço;
- 12) *BarLength*: está contido na entidade *IfcReinforcingBar* e evidencia o comprimento longitudinal da barra de reforço;
- 13) *PredefinedType*: está contido na entidade *IfcReinforcingBar* e utiliza-se o tipo opcional do *IfcReinforcingBarTypeEnum* que descreve um conjunto de propriedades fornecido especificamente para os tipos predefinidos, dentre os tipos: *ANCHORING*; *EDGE*; *LIGATURE*; *MAIN*; *PUNCHING*; *RING*; *SHEAR*; *SPACEBAR*; *STUD*; *USERDEFINED*; *NOTDEFINED*.
- 14) *BarSurface*: está contido na entidade *IfcReinforcingBar* e evidencia se a superfície da barra é lisa ou nervurada.

3. Método

A metodologia da pesquisa envolve a análise da interoperabilidade na transferência de dados de informações de um detalhamento estrutural de uma viga utilizando o formato IFC. Para isso, no

primeiro momento, será feito o cálculo estrutural de um módulo estrutural no software TQS (versão v25) que consistirá na elaboração do detalhamento estrutural de uma viga, utilizando os recursos de modelagem e cálculo estrutural disponíveis. Após a modelagem e cálculo, o arquivo será exportado para o formato IFC 2x3. O TQS não oferece suporte para versões de exportação de arquivos .ifc além da versão 2x3, porém, não irá acarretar prejuízos para a presente pesquisa, uma vez que os requisitos de informação necessários estão englobados na versão IFC 2x3.

No segundo momento, será feita a validação do modelo exportado na ferramenta disponibilizada pela buildingSMART, *IFC Validation Service*, que irá avaliar e julgar se o arquivo .ifc estará em conformidade ao padrão IFC estabelecido (esquema e especificação IFC) e, após isso, o arquivo será importado no *BimCollab*, que é um visualizador IFC, para verificar a integridade e a precisão dos dados. Nesse sentido, este passo visa identificar possíveis discrepâncias no modelo que possam surgir devido à exportação do TQS para o formato IFC.

Em seguida, será feita a importação do modelo validado IFC para o Revit (versão 25), que é um software largamente utilizado no ramo da modelagem BIM. Com isso, este passo permitirá a avaliação da fidelidade das informações transferidas do TQS para o Revit. No próximo passo, será feito o processo reverso para garantir a consistência bidirecional da transferência de dados. Portanto, a viga será, em um primeiro momento, modelada no Revit (levando em consideração o resultado do cálculo estrutural feita no TQS), exportada para o formato IFC e depois passará por uma validação no *IFC Validation Service* e logo após será importada no *BimCollab* e, por fim, importada para o TQS.

Em suma, será feita a análise qualitativa, na qual após as transferências bidirecionais, será conduzida uma análise das informações para avaliar a presença de perdas de informações e a qualidade da interoperabilidade entre os softwares. Na Fig. 1 está esquematizada a metodologia proposta.

Para a análise de interoperabilidade proposta, a extração de dados do arquivo em formato IFC será focada em um conjunto essencial de parâmetros estruturais. Em relação às propriedades dos materiais, espera-se encontrar o valor do escoamento do aço (f_{yk}), além do módulo de elasticidade do aço (E_s) e seu respectivo coeficiente de Poisson. Em relação ao detalhamento do sistema de armaduras, serão extraídos os diâmetros (bitolas) das barras longitudinais (tração e compressão) e das armaduras transversais (estribos), bem como o espaçamento entre estes últimos. Adicionalmente, espera-se obter os parâmetros geométricos fundamentais, que incluem as dimensões das seções transversais e o posicionamento espacial tridimensional de cada barra estrutural no modelo.

Figura 1 - Metodologia esquematizada. Fonte: Autores, 2025.

O módulo estrutural proposto para estudar o teste de interoperabilidade entre os softwares é composto por: 4 pilares, 4 vigas, 1 laje maciça e 4 vigas baldrame (Fig. 2). Nesse sentido, para o cálculo

estrutural foi considerado apenas o peso próprio da estrutura, forças de ventos e cargas acidentais. Além disso, foi considerado o concreto com fck de 25 MPa e classe de agressividade II.

Figura 2 - Módulo estrutural de estudo. Fonte: Autores, 2025.

No entanto, a fim de focalizar no detalhamento das armaduras o foco da análise da interoperabilidade será pela viga V4, cuja dimensões são: seção transversal de (15x40) centímetros e 490 centímetros de comprimento

4. Resultados

4.1. Troca de dados IFC: TQS para o Revit

4.1.1. Armaduras: Localização, geometria e material

A priori, foram verificadas as informações sobre a localização, geometria e material das armaduras longitudinais positivas que compõem a Viga V4 que chegaram no visualizador *BimCollab*. Foi constatado que o material atribuído para a armadura longitudinal principal foi o “Concreto Estrutural”, além da nomenclatura estar equivocada, nenhuma propriedade física ou mecânica foi evidenciada. Sobre o seu posicionamento no espaço, foi visto que as coordenadas globais estão zeradas, ou seja, o seu posicionamento no espaço não é estabelecido em relação ao sistema de coordenadas global.

A instância IFC para a armadura positiva da Viga V4 é descrito por:

```
#7681=IFCREINFORCINGBAR('1$Yq1lhSGx9dsNzdfOBio',#5,'1 P3 \X\D810.00 C=570.00 (id
4)', 'Armadura longitudinal vigas', 'Armadura longitudinal
vigas', #7680, #7678, $, $, $, $, $, $, $, $);
```

Em relação ao atributo *ObjectPlacement* (#7680), mostra-se a seguir as instâncias IFC que descrevem a localização da armadura positiva;

```
#7680=IFCLOCALPLACEMENT($, #7679);
#7679=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#7673, $, $);
#7673=IFCCARTESIANPOINT((0., 0., 0.));
```

Pode-se perceber que, pelo IFC exportado, pelo atributo *ObjectPlacement* a localização da armadura positiva da Viga V4 está em relação à origem do sistema global (linha #7673). Para o atributo *Representation* (#7678) as instâncias IFC que representam a sua geometria são evidenciadas a seguir:

```
#7678=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($, $, (#7676));
#7676=IFCSHAPEREPRESENTATION(#44, 'Body', 'AdvancedSweptSolid', (#7675));
#7675=IFCSWEPTDISKSOLID(#7674, 0.5, $, $, $);
#7674=IFCCOMPOSITECURVE((#7662, #7667, #7672), .F.);
#7672=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS., .T., #7671);
#7671=IFCLINE(#7668, #7670);
#7670=IFCVECTOR(#7669, 14.);
#7669=IFCDIRECTION((0., 0., 1.));
#7668=IFCCARTESIANPOINT((4861.631008999995, 10242.76375700037, 264.13));
#7667=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS., .T., #7666);
```

```
#7666=IFCLINE(#7663,#7665);
#7665=IFCVECTOR(#7664,541.5);
#7664=IFCDIRECTION((0.,1.,0.));
#7663=IFCCARTESIANPOINT((4861.631008999995,9701.263757000366,264.13));
```

Analisando-se as instâncias acima, percebe-se que o formato da seção transversal da barra é definido como *AdvancedSweptSolid* que representa a forma 3D por meio de um esquema de representação por varredura, permitindo que um plano bidimensional com contorno circular seja varrido ao longo de uma diretriz tridimensional no espaço (buildingSMART International, 2025). Assim sendo, a linha #7675 define o raio de 0,5 cm do contorno circular que é varrido no comprimento de 541,50 cm (linha #7665) localizado nas coordenadas descritos tanto pela linha #7668 quanto pela linha #7663. Portanto, percebe-se que a localização da barra não é definida pelo atributo *ObjectPlacement*, mas sim pelo *Representation* que define tanto o formato da seção transversal da barra quanto a sua localização no espaço.

Ao importar o arquivo IFC para o Revit, observa-se, conforme ilustrado na Fig. 3, que nenhuma armadura longitudinal positiva foi importada (apenas as negativas). Isso pode ser explicado pelo fato de que tais armaduras não estão atribuídas à semântica correta no modelo IFC. Dessa forma, o mecanismo de leitura do Revit durante a importação do arquivo IFC possivelmente não conseguiu interpretar corretamente esses elementos, resultando em sua ausência no modelo importado. O mesmo ocorre com os estribos, uma vez que esses elementos não possuem sua localização espacial devidamente definida, uma vez que assim como as armaduras positivas, a sua localização está em relação à origem do sistema global.

Figura 3 - Armaduras longitudinais positivas e estribos não foram importados para o Revit. Fonte: Autores, 2025.

Ainda, percebe-se uma série de caracteres “\$” no código #7681 relativo as armaduras positivas. Nesse sentido, essa sequência de caracteres significa que as seguintes informações, em ordem, são opcionais: identificação por *Tag*; definição classificação da barra (atributo: *SteelGrade*); diâmetro da barra (atributo: *NominalDiameter*); área da seção transversal da barra (atributo: *CrossSectionArea*); comprimento longitudinal da barra (atributo: *BarLength*); o tipo predefinido da barra (atributo: *PredefinedType*); definição da superfície da barra (atributo: *BarSurface*). Ou seja, parâmetros importantes e cruciais para o detalhamento estrutural foram tidos como opcionais na exportação das instâncias IFC. Além disso, não foi identificada no código nenhuma propriedade física ou mecânica vinculada a essas armaduras, apenas a associação incorreta ao nome do material “Concreto Estrutural”, o que reforça a inconsistência na exportação.

4.2. Troca de dados IFC: Revit para o TQS

4.2.1. Armaduras: Localização, geometria e material

No primeiro momento, foram verificadas as informações sobre a localização, geometria e material das armaduras longitudinais positivas que compõem a Viga V4 que chegaram no visualizador *BimCollab*. Pode-se perceber pela Fig. 4 que o material atribuído para a armadura longitudinal

principal foi o “ACO CA-50”. Sobre o seu posicionamento no espaço, pela Fig. 4 percebe-se que as coordenadas globais estão definidas no espaço e, além disso, informações como diâmetro nominal, área da seção transversal, comprimento da barra e o tipo da barra estão definidos.

Reinforcing Bar				
Summary	Location	Material	PartOf	Conflicts
Propriedade		Valor		
Model	TT 1			
Prefix				
Name	ARM_PRINC_D10_V4_MAIOR			
Phase	Status do projeto			
Type	Barra do vergalhão:D 10			
Description				
Material Name	ACO CA-50			
Layer	S-RBAR-____OTLN			
IFC Element	IfcReinforcingBar			
Predefined Type				
Tag	V4_PRINC_MAIOR			
GUID	0DIgri24v4xRocxBLrzo7V			
Nominal Diameter	10 mm			
Cross Section Area	78.54 mm ²			
Bar Length	5.670 mm			
Bar Role	Main			

Reinforcing Bar				
Summary	Location	Material	PartOf	Conflicts
Propriedade		Valor		
Model	TT 1			
Project	0001			
Site	Default			
Building Story	Nível 7			
Top Elevation	2.781 mm			
Bottom Elevation	2.636 mm			
Top distance to next Story	219 mm			
Bottom distance to next Story	364 mm			
Global Top Elevation	2.781 mm			
Global Bottom Elevation	2.636 mm			
Global X	110.015 mm			
Global Y	192.340 mm			
Global Z	0 mm			

Reinforcing Bar				
Summary	Location	Material	PartOf	Conflicts
Propriedade		Valor		
ACO CA-50				
Name	ACO CA-50			

Figura 4 - Análise das armaduras positivas da Viga V4 no BimCollab. Fonte: Autores, 2025.

Além disso, foi contatado no *BimCollab* que não apenas as armaduras positivas estão definidas, mas também as armaduras negativas e os estribos da Viga V4. A instância IFC que descreve a armadura positiva da Viga V4 é dada pela instância IFC a seguir:

```
#22092=IFCREINFORCINGBAR ('0DIGri24v4xRocxBPrzo7V', #18, 'ARM_PRINC_D10_V4_MAIOR', $, 'Barravergalh\X\E3o:D10', #22062, #22091, 'V4_PRINC_MAIOR', $, 10., 0.00084539554722584697, 5670., .MAIN., $);
```

Mostra-se a seguir as instâncias IFC referentes à localização das armaduras positivas.

```
#22062=IFCLOCALPLACEMENT (#43, #22061);
#22061=IFCAXIS2PLACEMENT3D (#3, $, $);
#3=IFCCARTESIANPOINT ((0., 0., 0.));
#43=IFCLOCALPLACEMENT (#30, #42);
#42=IFCAXIS2PLACEMENT3D (#3, $, $);
#30=IFCLOCALPLACEMENT (#67, #29);
#29=IFCAXIS2PLACEMENT3D (#3, $, $);
#67=IFCLOCALPLACEMENT ($, #66);
#66=IFCAXIS2PLACEMENT3D (#65, $, $);
#65=IFCCARTESIANPOINT ((110015.19010610331, 192339.94760715996, 0.));
```

Pode-se perceber que, através do atributo *ObjectPlacement*, a localização da armadura principal positiva da Viga V4 está definida, uma vez que na linha #65 é evidenciado os pontos cartesianos de sua localização. A representação geométrica é definida pelo atributo *Representation* (#22091), conforme mostrada a seguir:

```
#22091=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,#22090);
#22090=IFCSHAPEREPRESENTATION(#24,'Body','AdvancedSweptSolid',(#22088));
#22088=IFCSWEPTDISKSOLID(#22087,5.,$,0.,183.00000000000017);
#22087=IFCCOMPOSITECURVE((#22066,#22072,#22076,#22082,#22086),.F.);
```

Ao analisar as instâncias mostradas anteriormente, observa-se que o formato da seção transversal da barra é definido como *AdvancedSweptSolid*. Nesse contexto, a linha #22088 especifica um raio de 5 mm para o contorno circular que é varrido ao longo de um comprimento de 5670 mm, conforme indicado pelo 12º atributo da linha #22092. Além disso, todas as demais armaduras também apresentam definições claras tanto da sua localização no espaço quanto de suas respectivas seções transversais.

Adicionalmente, por meio da linha #22092, observa-se que há diversas definições atribuídas à barra em questão, incluindo: o diâmetro nominal (10.), a área da seção transversal (0.00084539554722584697), o comprimento da barra (567) e o tipo de armadura especificado como MAIN, que significa que a barra tem atribuições de uma armadura principal da viga.

Em relação ao material, identificam-se duas instâncias de *IfcMaterial* para representar as armaduras CA-50 e CA-60, conforme evidenciado a seguir:

```
#283=IFCMATERIAL('ACO CA-50');
#514=IFCMATERIAL('ACO CA-60');
```

Mostra-se a seguir a instância *IfcGeneralMaterialProperties* para associar o material 'ACO CA-50' a algumas propriedades gerais.

```
#32444=IFCGENERALMATERIALPROPERTIES(#283,$,$,7850.0000000000009);
```

Pela estruturação entidade *IfcGeneralMaterialProperties* (IFC 2X3) o primeiro atributo (#283) é o material associado, o segundo (\$) é a massa molecular, o terceiro (\$) é a porosidade e o quarto (7850.0000000000009) é a densidade, que nesse caso está em kg/m³.

Ainda, outras propriedades mecânicas foram atribuídas para o 'ACO CA-50', como pode ser visto a seguir:

```
#32445=IFCMECHANICALMATERIALPROPERTIES(#283,$,20999999999.99997,77499999999.999985,0.2999999999999999,1.0000000000000001E-05);
```

Pela estruturação da entidade *IfcMechanicalMaterialProperties* (IFC 2X3): o primeiro atributo (#283) é o material associado; o segundo (\$) é a Viscosidade; o terceiro (20999999999.99997) é o Módulo de Young (Pa); o quarto (77499999999.999985) é o Módulo de Cisalhamento (Pa); o quinto (0.2999999999999999) é o Coeficiente de Poisson e o sexto (1.0000000000000001E-05) é o Coeficiente de Expansão Térmica (1/C°). Além disso, a entidade *IfcMechanicalSteelMaterialProperties* foi identificada e sua instância pode ser evidenciada a seguir:

```
#32449=IFCMECHANICALSTEELMATERIALPROPERTIES(#283,$,$,$,$,499999999.99999994,$,$,$,$,$);
```

Em sua estruturação, o 7º atributo é denominado de *YieldStress*, isso é, resistência ao escoamento no valor de 499999999.99999994, cuja unidade está em Pascal.

A respeito dos estribos, foi identificado que o código IFC não possui nenhuma entidade ou atributo específico que defina diretamente o seu espaçamento. No entanto, observou-se que é gerado uma instância para cada estribo modelado, como exemplificado a seguir:

```
#22286=IFCREINFORCINGBAR('0DIGri24v4xRocxBPrzo7P',#18,'ESTR_D5_V4',$, 'Barra do
vergalh\X\E3o:D5', #22223, #22285, 'ESTRIBO', $, 5., 0.00021134888680646174, 970., .SHEA
R., $);
```

```
#22350=IFCREINFORCINGBAR('0DIGri24v4xRocxBLrzo7P',#18,'ESTR_D5_V4',$, 'Barra do
vergalh\X\E3o:D5', #22349, #22348, 'ESTRIBO', $, 5., 0.00021134888680646174, 970., .SHEA
R., $);
```

Ao final da definição de cada estribo, criou-se um grupo, que é descrito por:

```
#23695=IFCGROUP('0DIGri24v4xRocxBDrzo7P',#18,'ESTR_D5_V4',$, 'Barra do
vergalh\X\E3o:D 5');
```

Por fim, foi associado o grupo criado para cada estribo, como é descrito a seguir:

```
#23696=IFCRELASSIGNSTOGROUP('1Ns3RbrLttEjAzTuIAE9HP',#18,$,$, (#22286,#22350,#224
14,#22478,#22542,#22606,#22670,#22734,#22798,#22862,#22926,#22990,#23054,#23118,
#23182,#23246,#23310,#23374,#23438,#23502,#23566,#23630,#23694),$, #23695);
```

Ao contabilizar cada atributo associado ao grupo, verifica-se que o total é de 23 estribos coincidindo exatamente com a quantidade de estribos modelados no Revit, conforme ilustrado na Fig. 5 abaixo. Portanto, infere-se que o espaçamento dos estribos não é definido por algum parâmetro, mas sim pela localização de cada estribo no espaço.

Conjunto de vergalhões	
Regra do layout	Número com espaçamento
Quantidade	23
Espaçamento	213.0 mm

Figura 5 - Conjunto de vergalhões modelados no Revit. Fonte: Autores, 2025.

Ao importar o arquivo IFC para o TQS, observa-se, conforme ilustrado na Fig. 6, que toda a parte geométrica das armaduras foi importada.

Figura 6 - Arquivo IFC importado para o TQS, visualização das armaduras. Fonte: Autores, 2025.

No entanto, ao analisar qualquer tipo de armadura (Fig. 7) observa-se que nenhuma informação relevante referente aos parâmetros IFC foi devidamente importada; nem mesmo o material está associado, sendo que o campo correspondente se encontra vazio.

Figura 7 - Arquivo IFC importado para o TQS, propriedades das armaduras. Fonte: Autores, 2025.

Portanto, infere-se a ideia de que a importação para o TQS tem finalidade meramente visual, servindo apenas para a representação tridimensional do módulo estrutural

5. Discussões

Os resultados obtidos evidenciaram que o software Revit apresentou desempenho superior na manipulação e interpretação de arquivos IFC, sendo capaz de importar corretamente a localização espacial, geometria do objeto, propriedades dos materiais das armaduras em aço. Mesmo com algumas inconsistências, como a não identificação de algum parâmetro para o espaçamento entre estribos, foi possível acessar praticamente todos os dados relevantes para o detalhamento estrutural.

Por outro lado, o software TQS demonstrou limitações significativas. Verificou-se que, ao importar arquivos IFC provenientes do Revit, o programa agiu apenas como um visualizador 3D, não atribuindo propriedades aos elementos nem reconhecendo parâmetros fundamentais, como material associado as armaduras em aço. Além disso, a exportação realizada pelo TQS gerou um arquivo .ifc mal estruturado em relação a localização das armaduras que não foi definida pelo atributo *ObjectPlacement*, mas sim pelo *Representation* que definiu tanto o formato da seção transversal da barra quanto a sua localização no espaço. Tais inconsistências podem comprometer significativamente a interpretação dos dados por parte de outros softwares, como evidenciado pelo fato de que as armaduras positivas não foram sequer importadas corretamente pelo Revit.

Entre as principais limitações enfrentadas durante o desenvolvimento do trabalho, destaca-se a restrição à manipulação de dados no formato IFC versão 2x3, uma vez que o TQS não oferece suporte a versões mais recentes. Por esse motivo, foi necessário recorrer a documentações específicas dessa

versão mais antiga, pois, do contrário, a comparação da interoperabilidade entre os softwares analisados não seria viável.

Ainda assim, o trabalho contribui de forma relevante para o entendimento das barreiras e potencialidades da interoperabilidade entre softwares BIM no contexto da engenharia estrutural. Ao evidenciar falhas e sucessos na troca de dados via IFC, o estudo oferece uma base útil para profissionais da área de estruturas, projetistas e desenvolvedores de softwares BIM, colaborando para a melhoria de fluxos de trabalho e da comunicação entre plataformas distintas.

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se a ampliação da análise para outros tipos de elementos estruturais, como fundações, lajes e pilares, bem como o teste com diferentes versões dos softwares ou configurações personalizadas de exportação IFC. Também seria interessante avaliar a interoperabilidade entre mais plataformas BIM, considerando contextos multidisciplinares que envolvam arquitetura, instalações prediais e planejamento de obras.

Referências

- buildingSMART International. (2025, August 11). *IFC Schema Specifications*.
<https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/lexical/IfcReinforcingBar.htm>
- Borrmann, A., Beetz, J., Koch, C., Liebich, T., Muhic, S. (2018). *Industry foundation classes: A standardized data model for the vendor-neutral exchange of digital building models*. In Building information modeling: Technology foundations and industry practice (pp. 81-126). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92862-3_5
- Eastman, C. Teicholz P., Sacks, R., Liston K. (2011). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors*. John Wiley, Sons, Hoboken.
- Gerbino, S., Cieri, L., Rainieri, C., Fabbrocino, G. (2021). *On bim interoperability via the ifc standard: An assessment from the structural engineering and design viewpoint*. Applied Sciences, 11(23), 11430. <https://doi.org/10.3390/app112311430>
- Krijnen, T., Beetz, J. (2020). *An efficient binary storage format for IFC building models using HDF5 hierarchical data format*. Automation in Construction, 113, 103134. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103134>
- Laakso, M., Kiviniemi, A. (2012). *The IFC standard-A review of history, development, and standardization*. Journal of information Technology in Construction.
- Lee, Y. C., Eastman, C. M., Solihin, W. (2021). *Rules and validation processes for interoperable BIM data exchange*. Journal of Computational Design and Engineering, 8(1), 97-114. <https://doi.org/10.1093/jcde/qwaa064>
- Liebich, T. (2004). *IFC 2x edition 3 model implementation guide*. International Alliance for Interoperability, 30.
- Pinto, R. F. F. (2016). *Aplicação da metodologia bim ao projeto de pontes-caso prático* (Master's thesis, Instituto Politecnico do Porto (Portugal)).
- Sibenik, G., Kovacic, I. (2020). *Assessment of model-based data exchange between architectural design and structural analysis*. Journal of Building Engineering, 32, 101589. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2020.101589>
- van Berlo, L., Krijnen, T., Tauscher, H., Liebich, T., Van Kranenburg, A., Paasiala, P. (2021, October). *Future of the industry foundation classes: towards IFC 5*. In Proc. of the 38th International Conference of CIB W (Vol. 78, pp. 11-15).